

ATELIERUL 1. DERIVATOLOGIE, LEXICOLOGIE, GLOTODIDACTICĂ

STRATÉGIES DIDACTIQUES POUR ENSEIGNER UNE LANGUE ÉTRANGÈRE AU PRIMAIRE

CZU: 81`243:373.02

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10640074>

Ioana-Crina Prodan

Université „Ștefan cel Mare”, Suceava, Roumanie

ORCID 0000-0002-1587-5470

Our communication aims at a synthetic presentation of the didactic realities involved in learning a foreign language. This means discovering new linguistic realities, opening the mind and soul to other cultures and civilisations, exploring a plurality of communicative contexts that can constitute new universes of knowledge and of the improvement of the ability to exist and function effectively in the most diverse sociolinguistic and sociocultural communities. When we learn a foreign language, we adapt to different linguistic realities which can be marked in pronunciation, lexicon, topics, writing and literacy systems. Contact with these new linguistic realities can enrich the individual's openness to new norms of social functioning, to the discovery of new knowledge from different cultures, new customs, cultural influences, linguistic and cultural identities.

Mots-clés : didactique, linguistique, langue, langage, discours, culture, civilisation.

Keywords : didactics, linguistics, language, discourse, culture, civilization.

Préambule

Apprendre une langue étrangère, c'est découvrir de nouvelles réalités linguistiques, ouvrir l'esprit et l'âme à d'autres cultures et civilisations, explorer une pluralité de contextes communicatifs qui peuvent constituer de nouveaux univers de connaissances et perfectionner les compétences pour exister et fonctionner efficacement dans les contextes sociolinguistiques et sociolinguistiques les plus divers. Nous apprenons une langue étrangère pour diverses raisons personnelles, qu'elle nous intéresse pour la carrière que nous poursuivons, qu'elle soit utile dans notre vie personnelle, ou tout simplement parce que nous aimons sa musicalité ou la culture associée à la langue et aux pays où elle est pratiquée.

Dans la société informationnelle actuelle, l'apprentissage d'une langue étrangère n'est plus une activité ardue ou qui nécessite une documentation exigeante dans différentes institutions, étant donné la pluralité des ressources éducatives à notre disposition à partir d'innombrables canaux d'information technologiques. De nombreuses applications mobiles et des plateformes électroniques sont créées et constamment mises à jour pour faciliter l'apprentissage des langues (*i.e.* Duolingo, Babbel, Rosetta Stone, Memrise, etc.), représentant un outil complémentaire utile dans l'acte d'enseigner/apprendre des langues étrangères, aux côtés des méthodes individuelles choisies qui peuvent répondre le plus pertinemment possible à l'atteinte des objectifs poursuivis.

Lors de l'apprentissage d'une langue étrangère, nous nous adaptons à différentes réalités linguistiques qui peuvent être marquées dans la prononciation, le lexique, l'écriture et le système d'alphabétisation. Le contact avec ces nouvelles réalités linguistiques peut enrichir l'ouverture

individuelle à de nouvelles normes de fonctionnement social, à la découverte de nouvelles connaissances issues de différentes cultures, de nouvelles coutumes, des influences culturelles, des identités linguistiques et culturelles, etc.

Le processus d'enseignement-apprentissage d'une ou de plusieurs langues étrangères représente un acte volontaire d'ouverture à ces réalités, une manière pragmatique de bénéficier d'un certain développement cognitif visant à devenir un véritable outil permettant au locuteur de s'adapter et de s'intégrer dans une autre conscience culturelle qui peut lui conférer une autorité supplémentaire, ainsi qu'un renforcement de la confiance dans les compétences individuelles pour fonctionner avec de nouveaux outils linguistiques.

Par définition, les outils linguistiques constituent des ressources et des techniques essentielles que nous utilisons pour réaliser des études sur différentes langues et certains types de langues. Au-delà de leur valeur reconnue pour la recherche linguistique et/ou la traduction, ils nous sont d'une réelle aide dans l'apprentissage des langues ainsi que dans bien d'autres domaines d'activité. Parmi ces outils linguistiques, on citera notamment les dictionnaires, les glossaires, les corpus de textes à échantillons discursifs regroupés selon la représentativité et l'homogénéité thématique visées, les manuels, ainsi que d'autres collections qui circulent et qui fonctionnent avec des métalangages spécifiques. Sans aucun doute, s'y ajoutent également les outils technologiques actuels de traitement automatique des langues, les logiciels et les moteurs de recherche, les plateformes de traduction automatique, les assistants linguistiques virtuels, les applications mobiles, etc.

Ainsi, dans le domaine de la communication interpersonnelle et de l'enseignement des langues étrangères, nous disposons d'innombrables ressources de différentes catégories que nous pouvons mettre en œuvre directement dans notre travail pour faciliter l'interconnexion linguistique et pour pouvoir bénéficier de tous les avantages de l'information actuelle.

L'importance de l'interconnexion linguistique

Les réalités sociolinguistiques contemporaines favorisent le développement des capacités individuelles à communiquer dans plusieurs langues, à maîtriser efficacement différents registres de la langue afin d'offrir au locuteur la chance de s'intégrer dans différentes communautés socioculturelles et socioprofessionnelles. (Boyer, 2003)

Des concepts tels que *plurilinguisme*, *multiculturalisme* et *mondialisation* constituent des faits réels du quotidien, dont l'importance ne peut plus être négligée, mais qui doit être respectée et acceptée comme une véritable chance *sine qua non* pour tout individu de participer activement au sein de certaines communautés dont les frontières, qu'elles soient ou non imaginaires, deviennent de plus en plus fluides sous l'empire du changement permanent et de l'évolution dynamique des sociétés actuelles.

Le *multilinguisme*, cette capacité à connaître et parler plusieurs langues, peut apporter de nombreux avantages sur le plan personnel, social et/ou professionnel. Parmi ces avantages, il y a avant tout l'accessibilité de l'individu à un plus large éventail de personnes issues de cultures et de communautés différentes. Cette approche facilite la compréhension mutuelle, favorise le dialogue interculturel et encourage les gens à s'ouvrir vers de nouvelles expériences culturelles. De même, cette flexibilité culturelle peut contribuer à développer l'empathie, la compréhension et la tolérance envers les personnes de cultures différentes et elle peut offrir une pluralité d'opportunités professionnelles avec accès à un plus large éventail de ressources professionnelles et académiques.

Des études montrent que les personnes multilingues développent des compétences cognitives supérieures, telles que la résolution de problèmes, la pensée critique et la capacité de s'adapter plus facilement à de nouveaux contextes de communication interpersonnelle. (Zarate, Lévy, Kramsch, 2008) De plus, l'apprentissage et l'utilisation de plusieurs langues peuvent améliorer la mémoire et la concentration chez les enfants qui grandissent dans un environnement multilingue et les aider à obtenir de meilleurs résultats linguistiques et à avoir des compétences en lecture et en écriture plus développées que ceux qui ne connaissent qu'une seule langue. En outre, il a été observé que les plurilingues améliorent constamment leurs compétences en communication dans leur langue maternelle. En utilisant d'autres langues, la conscience des structures et des fonctions linguistiques augmente, une réalité qui peut avoir un impact positif sur la langue maternelle.

Le *multilinguisme* donne accès à la littérature, à la musique, aux films et à une gamme d'autres ressources culturelles provenant de différentes parties du monde, ce qui peut enrichir l'expérience de vie et accroître l'appréciation des diverses cultures. Par conséquent, nous pouvons affirmer qu'être plurilingue signifie bénéficier de manière significative d'une amélioration de la qualité de vie et de la communication, de l'acquisition de nouvelles compétences cognitives, de l'accès à de vastes opportunités professionnelles, fait qui peut enrichir l'expérience culturelle des locuteurs.

Une autre réalité linguistique déterminante tirée de la boîte à outils conceptuelle liée à l'apprentissage des langues étrangères concerne le concept de *multiculturalisme*. La présence et la coexistence de plusieurs cultures distinctes au sein d'une communauté sociolinguistique et socioculturelle donnée mettent l'accent sur la diversité culturelle et le respect des différents groupes ethniques, religieux, linguistiques et sociaux qui coexistent et contribuent à l'évolution dynamique d'une communauté.

En reconnaissant la diversité culturelle, nous acceptons que les personnes de cultures différentes puissent avoir des coutumes, des traditions, des valeurs et des normes sociales spécifiques, mais aussi qu'elles puissent apporter une riche variété d'expériences et de perspectives, promouvant la tolérance, l'acceptation et l'appréciation de la diversité. De cette manière, les situations de discrimination peuvent être évitées, de même que divers préjugés et stéréotypes créés selon l'origine culturelle peuvent être éliminés, mettant ainsi l'accent sur une compréhension plus profonde de l'environnement.

Dans une société multiculturelle, les locuteurs ont la possibilité d'interagir avec des personnes de cultures différentes, ce qui peut conduire au développement de compétences en communication interculturelle, ainsi qu'à la création de nouveaux liens entre différents milieux culturels. C'est une bonne stratégie de communication pour intégrer socialement différents groupes culturels et fournir un accès à des ressources et des opportunités égales en promouvant des politiques et des pratiques qui combattent la discrimination et la ségrégation.

Au fil du temps, il a été constaté que l'interaction constante entre les cultures peut stimuler la créativité et l'innovation grâce à la présence d'interférences de perspectives pouvant conduire au développement de nouvelles idées. Mais n'oublions pas que, malgré les avantages qu'il offre, le *multiculturalisme* peut aussi engendrer des défis ou des conflits, surtout lorsque les différences culturelles deviennent des sources de tensions ou de conflits interculturels. Représentant une caractéristique importante de nombreuses sociétés à travers le monde, la gestion efficace du multiculturalisme peut contribuer au développement d'une société plus ouverte, inclusive et progressiste. En promouvant constamment la diversité culturelle et le dialogue interculturel, l'humanité peut récolter des bénéfices significatifs en termes de compréhension et de paix mondiales.

De nos jours, l'interconnexion linguistique est devenue une action naturelle, un mécanisme qui agit à tous les niveaux de la vie. C'est précisément pourquoi reconnaître les avantages qui découlent de l'introduction et de l'apprentissage d'une nouvelle langue dans la vie de chacun de nous doit être une base, dès le plus jeune âge. L'acquisition de nouvelles compétences linguistiques est doublée par d'innombrables autres avantages cognitifs, sociaux, culturels et pragmatiques. (CECRL, 2001)

En encourageant l'acquisition de langues étrangères dès la petite enfance, nous dotons non seulement les enfants de compétences linguistiques précieuses, mais nous stimulons également leur curiosité pour découvrir de nouveaux univers culturels, leur donnant ainsi de bien plus grandes chances de réussite dans leur développement naturel.

L'étape liée à l'éducation préscolaire peut représenter un véritable « tremplin » pour les plus petits, un moyen d'acquérir de nouvelles compétences linguistiques, à travers le prisme de la puissance exceptionnelle dont ils disposent pour absorber rapidement des informations provenant de différents contextes. Dès qu'un enfant entre en contact avec une langue étrangère, il entre en contact avec un nouveau vocabulaire, avec une tonalité et rythmicité différentes, avec de nouvelles structures grammaticales qui, à leur tour, peuvent ouvrir la voie pour apprendre d'autres langues étrangères.

On peut donc parler d'acquérir de nouvelles compétences pour gérer plus facilement la résolution de certains problèmes, pour devenir plus flexibles, d'un point de vue cognitif, pour décoder et déduire certaines significations qui, jusqu'à ce moment-là, auraient pu paraître impénétrables. Cette capacité d'adaptation et d'exercice de flexibilité cognitive peut également leur apporter d'autres avantages dans d'autres domaines d'apprentissage et, pourquoi pas, tout au long de la vie.

Une conséquence indéniable de l'apprentissage d'une langue étrangère dès le plus jeune âge concerne directement la mémoire et sa capacité à devenir plus active et utile dans le processus de rappel de concepts ou de règles qui trouvent également une applicabilité dans la vie quotidienne. Grâce à l'apprentissage d'une langue étrangère dans l'éducation de la petite enfance, les enfants se familiarisent avec d'autres cultures, traditions et avec de nouvelles perspectives. Cette approche volontaire peut leur permettre d'acquérir un nouveau niveau d'appréciation de la diversité, en encourageant également l'empathie et la tolérance grâce à une sensibilisation accrue à la culture.

Par excellence, un communicateur bilingue ou multilingue est aussi un communicateur plus efficace. Ainsi, un enfant qui apprend une langue étrangère sera mieux préparé à se faire des amis au-delà des frontières de la langue maternelle, ce qui conduira implicitement au renforcement de la confiance en soi et en ses propres capacités à se débrouiller dans de nouveaux contextes socioculturels, lui donnant un degré accru de pouvoir pour extrapoler ces sentiments d'épanouissement à d'autres aspects de sa vie.

Enseigner des langues étrangères aux jeunes enfants

Enseigner des langues étrangères aux jeunes enfants est un bénéfice pour leur dynamique de développement, une manière de leur apporter de précieuses compétences linguistiques qui les conduisent progressivement à une certaine croissance cognitive, sociale et culturelle. (Norton, 2000) Nous pouvons donc affirmer avec certitude que les avantages de l'apprentissage précoce des langues sont innombrables et qu'avec les bonnes stratégies et un contexte éducatif approprié, les enfants ont la chance de se lancer dans un voyage de toute une vie vers le plurilinguisme.

En tant que parent et/ou éducateur, nous devons prendre en compte la pluralité des bénéfices découlant de l'introduction des langues étrangères dans l'éducation précoce des enfants et utiliser des techniques d'apprentissage efficaces pour leur faire découvrir toute une gamme d'opportunités.

Une première étape dans la réalisation de cette démarche est sans doute le bon choix du contexte temporel, du cadre de référence pour introduire une langue étrangère dans la vie des plus petits. (Porquier, Py, 2004) La période d'éducation précoce constitue un terrain fertile pour la pleine réussite de cette démarche, les enfants étant très réceptifs à l'acquisition d'une langue étrangère entre 0 et 7 ans. Même si la maîtrise n'est pas un objectif immédiat, les exposer aux sons et aux rythmes d'une autre langue est un objectif précieux.

De même, le contexte de réalisation de ces activités d'apprentissage d'une langue étrangère peut jouer un rôle déterminant, l'environnement didactique dans lequel se déroule l'immersion linguistique étant d'une grande aide. Ainsi, il est recommandé d'avoir la possibilité d'inscrire l'enfant dans des établissements d'enseignement spécialisés bilingues ou plurilingues, dans des jardins d'enfants où les enfants sont directement confrontés à des situations réelles où ils doivent utiliser une nouvelle langue pour communiquer.

L'approche du processus d'enseignement des langues est également déterminante. Dans l'éducation préscolaire, nous devons nous concentrer sur le jeu, sur le plaisir, sur l'association de l'acquisition de nouvelles réalités linguistiques à travers des activités interactives, des jeux et des chansons. Utiliser des documents authentiques pour entrer en contact avec la nouvelle langue est une bonne approche basée sur une série d'aides visuelles et auditives (*i.e.* des cartes colorées, des illustrations avec des objets et des personnages qu'ils reconnaissent, des livres interactifs avec différents dispositifs audio intégrés, des vidéos qui stimulent leur créativité et leur imagination).

Il est essentiel qu'il y ait une certaine cohérence dans le développement du processus d'acquisition d'une langue étrangère dans l'éducation préscolaire, une certaine structuration répétitive des intervalles de temps alloués aux activités linguistiques bilingues ou plurilingues. Il n'est pas nécessaire que la durée d'exposition de l'enfant à la langue étrangère soit longue, mais elle peut aussi être segmentée en plusieurs étapes voire quelques minutes quotidiennes, mais tout dépend de la cohérence de ce processus éducatif pour assimiler facilement la nouvelle langue.

Étant très mimétiques, les enfants imiteront le discours fluide de l'éducateur. Si l'atmosphère est construite sur le dynamisme, l'énergie positive, l'enthousiasme et le recours au jeu et à l'amusement, l'enfant abordera également avec de l'enthousiasme les phrases et les nouveaux mots avec lesquels il entre en contact. Ils doivent être soutenus, encouragés et récompensés pour l'effort cognitif qu'ils consentent dans le processus d'apprentissage d'une langue étrangère. La correction des erreurs qui s'insinuent invariablement dans ces étapes d'acquisition d'un nouveau langage doit se faire avec douceur et sans soumettre les enfants à des pressions qui pourraient les amener à réagir, même de manière hostile, voire à les décourager. Il faut les aider à comprendre que la nouvelle langue est utile dans des contextes réels grâce à différents exercices de langue qui leur montrent qu'il est important de communiquer correctement avec un interlocuteur dans des situations concrètes.

Développer les compétences linguistiques bilingues de l'éducateur

Le personnel enseignant du segment de l'éducation préscolaire, qui entend aborder les langues étrangères dans son travail, doit être conscient du fait que l'acquisition de compétences linguistiques dans une langue étrangère se fait en y consacrant du temps et des efforts. En

pratiquant constamment et en ayant une bonne motivation personnelle, qui doit dépasser les simples limites du contexte éducatif ciblé, on peut développer des compétences cohérentes dans la langue qu'on apprend ou consolide, en façonnant progressivement une boîte à outils spéciale pour interagir efficacement et agréablement avec les enfants de la petite enfance.

Il existe de nombreux types d'approches, d'exercices et de stratégies pratiques d'apprentissage des langues que les éducateurs peuvent adapter à l'éducation de la petite enfance. Il est important que le point de départ à cette étape soit bien défini, afin de construire une base de connaissances solide pour décoder correctement les structures morphosyntaxiques de la langue, du lexique et de la prononciation. Pour réaliser ces étapes, il est nécessaire d'utiliser des ressources pédagogiques appropriées, des applications mobiles, des ressources multimédias, des podcasts, des films, des chansons pour se familiariser avec les sons et les rythmes de la langue.

L'écoute active, ainsi que l'interaction avec des locuteurs natifs, lorsque cela est possible et réalisable, représentent de bonnes pratiques linguistiques pour acquérir une prononciation correcte et mettre en pratique des compétences conversationnelles, qui trouveront plus tard une application dans le travail avec les enfants. Les éducateurs qui établissent une bonne prononciation de la nouvelle langue étrangère envisageront également l'apprentissage simultané d'un vocabulaire spécifique qu'ils utiliseront dans le contexte didactique (*i.e.* que pour l'éducation préscolaire, ils peuvent apprendre des mots et des phrases qui désignent des couleurs, des chiffres, des jouets, des parties du corps, des formules simples de politesse, etc.).

Le recours à des activités interactives avec des jeux adaptés à l'acquisition de la langue étrangère est également un moyen d'inclure les expressions apprises dans l'éducation préscolaire (par exemple, l'éducateur peut construire des jeux d'association de mots et de phrases à travers des chansons). Avec de la patience et de la cohérence, des pratiques pédagogiques efficaces en matière d'apprentissage des langues peuvent être créées dans un environnement d'apprentissage agréable et les résultats apparaîtront progressivement.

Le bagage linguistique dans l'éducation de la petite enfance

Il ne fait aucun doute que l'éducation linguistique précoce et le développement des compétences linguistiques jouent un rôle crucial dans le développement naturel des enfants. N'oublions pas que le langage s'acquiert par l'exposition directe à la conversation et à l'interaction verbale, un acte volontaire qui développe les compétences linguistiques avec l'aide des parents et des éducateurs.

Dès le plus jeune âge, les enfants commencent à acquérir différents mots et à développer leur vocabulaire, et la bonne compréhension de leur signification est décisive pour le développement des plus petits. Lire des livres pour enfants et décrire les activités quotidiennes peut contribuer au développement du vocabulaire et, par la suite, à la compréhension de la structure de la langue (par exemple, les enfants apprendront et comprendront certaines règles fondamentales de grammaire, le sujet, l'utilisation correcte des formes verbales, la tonalité dans contexte, etc.).

En même temps, dans l'éducation préscolaire, il est nécessaire d'encourager l'expression à travers le langage verbal et non verbal, de mettre l'accent sur la transmission d'informations à travers des postures, du mime, des expressions faciales et corporelles, qui aident les plus petits à observer et à écouter avec attention comment se déroule une interaction humaine dans un but précis. Les jeux et les activités créatifs améliorent la langue et les réactions à certains mots et sons (à ce sens, les éducateurs peuvent utiliser des chansons, des danses, des jeux de mots, des marionnettes, du mime, etc.).

C'est pourquoi le bagage linguistique individuel dans l'éducation préscolaire est essentiel au développement harmonieux des enfants. Avec une exposition adéquate à la langue, ainsi qu'une variété d'expériences linguistiques, même multilingues, puisqu'ils sont plus réceptifs aux langues étrangères dès les premières années, les enfants peuvent progressivement développer de solides compétences linguistiques qui les aideront tout au long de leur vie.

Activités d'enseignement des langues chez les petits enfants

Nous observons que l'enseignement des langues peut être une tâche complexe et stimulante pour les éducateurs, en abordant les techniques et les stratégies du processus d'apprentissage des langues pour devenir plus efficace et plus attrayant pour les enfants. Il est important que cette expérience pédagogique soit introduite de manière appropriée et adaptée à l'âge et au niveau de développement des enfants afin de leur offrir la meilleure opportunité d'apprentissage. Nous proposons ci-après quelques recommandations aux éducateurs qui préparent différents types d'activités linguistiques liées à l'enseignement d'une langue étrangère dans l'éducation de la petite enfance :

✓ *La communication réelle et authentique* - Mettez l'accent sur la conversation, l'apprentissage d'expressions et de phrases utiles dans des situations réelles en valorisant la communication réelle dans la langue étrangère dans divers scénarios ;

✓ *L'immersion linguistique* - Réalisez toutes les activités et les explications dans la langue cible pour aider les enfants à interagir directement et constamment avec l'utilisation de la nouvelle langue dans des contextes bien définis ;

✓ *Les projets culturels* - Impliquez les enfants dans des projets culturels liés aux pays où est parlée la langue étrangère que vous leur présentez afin de connaître progressivement le contexte culturel de cette langue ;

✓ *Des séjours linguistiques imaginaires* - Organisez des « voyages virtuels » dans des pays de la nouvelle langue étrangère, en utilisant des ressources en ligne, des vidéos et des images pour familiariser les enfants avec l'environnement culturel des locuteurs natifs ;

✓ *Le contact direct avec des locuteurs natifs* - Si vous en avez la possibilité, invitez des locuteurs natifs à participer aux cours ou à interagir avec les enfants à travers des plateformes de visioconférence ;

✓ *La littérature et le discours littéraire* - Utilisez différentes histoires et une activité adaptée au niveau d'éducation préscolaire pour développer les capacités d'écoute des enfants ainsi que pour enrichir leur vocabulaire ;

✓ *Les outils et les technologies modernes* - Utilisez les nouveaux outils de communication modernes ainsi que la technologie actuelle (c'est-à-dire diverses applications mobiles, des plateformes d'apprentissage en ligne et des ressources multimédias, etc.) pour maintenir l'intérêt des enfants et leur fournir un accès facile au matériel d'apprentissage ;

✓ *Les activités ludiques interactives* - Utilisez des jeux de rôle, des jeux de mots et des énigmes linguistiques, des méthodes ludiques qui peuvent être très efficaces pour une approche interactive et un apprentissage ludique ;

✓ *La musique et les chansons* - Utilisez de la musique et différents types de chansons pour aider les enfants à mémoriser facilement le vocabulaire et les nouvelles structures grammaticales de la langue étrangère.

Sans aucun doute, ces propositions sommaires peuvent être constamment adaptées et mélangées, en fonction des spécificités du groupe d'enfants avec lequel nous interagissons, en gardant une certaine routine et certaines structures que nous constatons fonctionnelles dans l'activité didactique que nous proposons.

Grâce à une évaluation formative constante, nous pouvons remodeler le parcours d'apprentissage commun du groupe et adapter les leçons en fonction des besoins individuels et des commentaires reçus lors de l'éducation préscolaire.

En guise de conclusion

L'apprentissage des langues dans l'éducation de la petite enfance est un investissement précieux dans le développement des enfants, en leur fournissant de solides compétences linguistiques et en les préparant à un monde diversifié et mondialisé qui offre de plus grandes opportunités académiques et professionnelles à l'avenir. En même temps, il est très conseillé de prendre en compte le fait que l'encouragement des éducateurs et le soutien inconditionnel des plus petits peuvent préserver un environnement d'étude agréable dans lequel les enfants deviennent de plus en plus réceptifs et acquièrent la confiance en eux pour exprimer ses idées dans une langue étrangère sans aucune réserve ni crainte d'être jugé ou critiqué par les autres.

Idéalement, pour mettre en œuvre avec succès l'apprentissage des langues étrangères dans l'éducation préscolaire, il est important d'utiliser des approches adaptées à l'âge et au niveau de développement des enfants. N'oublions donc pas que les activités doivent être interactives, basées sur le jeu et l'imagination, mais aussi être ancrées dans des contextes réels avec des expériences quotidiennes. De plus, les éducateurs et les parents peuvent travailler ensemble pour créer un environnement d'apprentissage agréable et stimulant dans lequel les enfants se sentent à l'aise pour explorer et apprendre de nouvelles langues.

De plus, dans le processus d'apprentissage des langues, il n'existe pas d'approche unique qui fonctionne pour tous les étudiants, car chaque individu a ses propres préférences et son rythme d'apprentissage. En adoptant des techniques variées et personnalisées, des séries d'exercices engageantes, basées sur des outils et du matériel pédagogiques adaptés à ce niveau scolaire, les éducateurs peuvent aider les enfants à développer et à cultiver constamment leurs compétences linguistiques, ainsi qu'à réussir dans l'apprentissage des langues étrangères à utiliser ultérieurement dans leur évolution sociolinguistique.

Références bibliographiques :

BOURDIEU, Pierre (1982), *Ce que parler veut dire - L'économie des échanges linguistiques*, Paris : Fayard.

BOYER, Henri (2003), *De l'autre côté du discours, Recherches sur le fonctionnement des représentations communautaires*, Paris : L'Harmattan.

CALVET, Louis-Jean (1999), *Pour une écologie des langues du monde*, Paris : Plon.

FISMAN, Joshua (1993/1997), *Reversing language Shift*, Derrick Sharp, Stanford University.

GAJO, Lorent (2001), *Immersion, bilinguisme et interaction en classe*, Paris : Didier.

LÜDI, Georges, Py, Bernard (2002), *Être bilingue*, Bern : Peter Lang.

MAURIN, Edgard, (2007), *La nouvelle question scolaire : les bénéfices de la démocratisation*, Paris : Editions du Seuil.

MOESCHLER, Jacques, AUCHLIN, Antoine (2023), *Introduction à la linguistique contemporaine*, 4e édition. Paris : Armand Colin.

NORTON, Bonny (2000), *Identity and language learning: Gender, ethnicity and educational change*, Harlow : Pearson Education.

PORQUIER, Remy, PY, Bernard (2004), *Apprentissage d'une langue étrangère : contextes et discours*, Paris : Didier, collection Crédif Essais.

STAN, Liliana (2012), *Pedagogia preșcolară și școlară mică*, Iași : Polirom.

SZYMANKIEWICZ, Christ (dir.) (2013), *Le système éducatif en France*, Paris : La Documentation française.

VIGUERIE, Jean de (2020), *La dégradation de l'école en France*, Paris : L'Homme Nouveau.

WEISS, François (2002), *Jouer, communiquer, apprendre*, Paris : Hachette.

ZARATE, Geneviève, LEVY, Danielle, KRAMSCH, Claire (2008), *Précis du plurilinguisme et du multiculturalisme*, Paris : Éditions des archives contemporaines.

(CECRL) *Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer* (2001), Strasbourg : Unité des Politiques linguistiques. Paris : Les Éditions Didier.